
УДК 614.2

DOI 10.5281/zenodo.17473760

Свиридова Т.Б., Голдина Е.А.

Свиридова Татьяна Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерство обороны Российской Федерации, д. 6Ж, ул. Академика Лебедева, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, 194044. E-mail: t-sviridova@mail.ru.

Голдина Елена Александровна, Филиал ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерство обороны Российской Федерации, д. 7, ул. Малая Черкизовская, Москва, Россия, 107392. E-mail: t-sviridova@mail.ru.

Современные тенденции дополнительного профессионального образования медицинских специалистов

Аннотация. В статье анализируются современные тенденции развития системы дополнительного профессионального образования медицинских специалистов. Основное внимание уделено внедрению системы непрерывного медицинского образования и аккредитации специалистов, которые формируют новую парадигму профессионального развития. Рассматриваются практико-ориентированные подходы, включая модульный принцип построения программ и симуляционное обучение. Особое внимание уделено персонализации образования через индивидуальные траектории обучения и применение современных технологий — цифровых платформ, искусственного интеллекта, смешанных и гибридных форм обучения.

Ключевые слова: организация здравоохранения, современные образовательные технологии, дополнительное профессиональное образование, непрерывное медицинское образование, аккредитация специалистов.

Sviridova T. B., Goldina E. A.

Sviridova Tatyana Borisovna, Candidate of Economics, Associate Professor, Deputy Head of the Federal State Budgetary Military Educational Institution of Higher Education "Kirov military medical academy " of the Ministry of Defense of the Russian Federation for Academic Affairs, 6J, Akademika Lebedeva St., Saint Petersburg, Leningrad Region, Russia, 194044. E-mail: t-sviridova@mail.ru.

Goldina Elena Alexandrovna, Branch Deputy Head of the Federal State Budgetary Military Educational Institution of Higher Education "Kirov military medical academy " of the Ministry of Defense of the Russian Federation for Academic Affairs, 7 Malaya Cherkizovskaya St., Moscow, Russia, 107392. E-mail: t-sviridova@mail.ru.

Modern trends in additional professional education for medical specialists

Abstract. The article analyzes current trends in the development of the system of additional professional education for medical specialists. The main focus is on the implementation of a system of continuous medical education and accreditation of specialists, which form a new paradigm of

professional development. Practical-oriented approaches are considered, including the modular principle of program construction and simulation training. Special attention is paid to the personalization of education through individual learning trajectories and the use of modern technologies, such as digital platforms, artificial intelligence, and blended and hybrid forms of training.

Key words: healthcare organization, modern educational technologies, additional professional education, and continuous medical education, accreditation of specialists.

Актуальность. Современная медицина — это динамично развивающаяся отрасль, где новые технологии, методы диагностики, лечения и профилактики внедряются с быстрой скоростью. В таких условиях определяющим фактором компетентности медицинских специалистов становится дополнительное профессиональное образование (ДПО). Дополнительное профессиональное образование для медицинских специалистов — не просто формальность, а необходимость, продиктованная требованиями времени и законодательства. В статье рассматриваются современные тенденции дополнительного профессионального образования в медицинских специалистов, его роль и вызовы, с которыми сталкиваются специалисты системы здравоохранения.

Цель исследования: выявить и описать современные тенденции характерные для дополнительного профессионального образования медицинских специалистов.

Современное здравоохранение переживает эпоху масштабных преобразований, связанных с внедрением инновационных технологий, возрастанием потребностей пациентов и ужесточением требований к качеству медицинских услуг. В этих условиях дополнительное профессиональное образование становится основным инструментом, обеспечивающим соответствие компетенций медицинских специалистов постоянно меняющимся стандартам профилактики, диагностики и лечения пациентов. Однако стремительное развитие науки, цифровизация и растущие экзистенциальные риски в медицине (например, пандемии, антимикробная резистентность) ставят перед системой ДПО новые вызовы, требующие пе-

реосмысления её методологических и организационных основ.

Одной из основных тенденций в ДПО необходимо отметить систему непрерывного медицинского образования (НМО). Актуальные потребности здравоохранения, связанные с постоянным обновлением профессиональных знаний и навыков медицинских работников, привели к созданию системы непрерывного образования. Данная система призвана заменить устаревшие подходы к повышению квалификации, предлагая более гибкую и эффективную модель профессионального развития.

«Тренд «учение через всю жизнь» противопоставленное традиционному «учению на всю жизнь», предполагает постоянное развитие личной эффективности сегодняшних студентов, при этом использование разнообразных образовательных инструментов не всегда отвечает вызовам времени и персональным потребностям указанной целевой аудитории» [1].

Непрерывное медицинское образование — это современная система повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников, направленная на постоянное обновление знаний и компетенций в условиях быстро меняющихся медицинских технологий. В России НМО активно стало применяться с 2016 года в соответствии с федеральным законодательством и международными стандартами [2].

Система НМО включает три ключевых компонента:

- Аккредитация вместо сертификации.
- Балльная система.
- Современные формы обучения.

С 2016 года в РФ поэтапно стала вводиться аккредитация медицинских специалистов (первичная, первичная специализированная, периодическая), заменяющая устаревшую систему сертификации.

Периодическая аккредитация проводится каждые 5 лет и требует накопления определенного количества баллов. Для прохождения аккредитации необходимо набрать 144 балла или часа. Минимум 72 часа должны быть получены в очных формах обучения в образовательной организации и 72 часа необходимо набрать на конференциях, тренингах, вебинарах и т. д.

Система НМО внесла изменения и в формы обучения. Медицинский специалист имеет возможность обучаться как очно, так и в дистанционном формате, например, проходить онлайн-курсы на портале edu.rosminzdrav.ru и других аккредитованных платформах.

НМО обеспечивает необходимые условия для поддержания высокого профессионального уровня медицинских кадров, соответствия международным стандартам и, в конечном итоге, повышения качества медицинской помощи населению.

Следующая особенность системы ДПО — это «практико-ориентированность, постоянная актуализация программ в соответствии с быстро внедряющимися новыми технологиями, особая система допуска работников к медицинской деятельности» [3].

Программы ДПО для медицинских специалистов должны отвечать последним достижениям науки и практики. В отличие от других профессий, ошибки в медицине могут стоить человеческих жизней, поэтому содержание курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки тщательно выверяются. Акцент делается на внедрении клинических рекомендаций, отработке практических навыков (манипуляций) на симуляторах, участие в мастер-классах и тренингах, обучение работе с цифровыми

системами, роботизированной техникой или телемедициной.

Симуляционное обучение стало неотъемлемой частью дополнительного профессионального образования медицинских специалистов в России. Такой способ обучения дает возможность отрабатывать практические навыки без угрозы для пациентов, что соответствует высоким стандартам безопасности в медицине. Стало активно внедряться симуляционное обучение на базах аккредитованных центров различных ВУЗах и научно-исследовательских институтах.

Нельзя не отметить преимущества симуляционного обучения:

- безопасность и возможность совершать и анализировать ошибки без риска для пациентов;

- стандартизация, единые протоколы отработки навыков;

- объективность оценки так как используются системы автоматизированного контроля;

- психологическая подготовка слушателей, так как работа на симуляторах проводится в условиях, приближенных к реальным.

Однако остаются и проблемные вопросы:

- дефицит квалифицированных инструкторов по обучению на симуляторах;

- неравномерное распределение центров (преимущественно в крупных городах);

- высокая стоимость симуляционного оборудования;

- недостаточная интеграция с клинической практикой.

Необходимо отметить и перспективы дальнейшего использования и развития симуляционного обучения:

- внедрение искусственного интеллекта для персонализации симуляционного обучения;

- развитие телемедицинских симуляторов для удаленных регионов;

- создание федеральной сети симуляционных центров;

– разработка национальных стандартов симуляционного обучения.

Симуляционное обучение в системе ДПО медицинских работников в России находится на этапе активного развития. Несмотря на существующие организационные и технические сложности, этот метод доказал свою эффективность в подготовке высококвалифицированных специалистов. Дальнейшее совершенствование требует межведомственного сотрудничества, увеличения финансирования и внедрения инновационных технологий.

«Одним из практико-ориентированных методов является модульный принцип обучения — это инновационный вид обучения, основанный на блочно-модульном представлении учебной информации, деятельностном подходе и принципе сознательности обучаемого» [4].

Такой принцип построения обучающих программ позволяет слушателям выбор индивидуальной траектории обучения. Медицинские специалисты имеют разный уровень подготовки и разную специализацию. Поэтому дополнительные профессиональные программы часто строятся на модульном принципе, позволяя слушателям выбирать свое индивидуальное направление, например, те модули, которые им актуальны в настоящее время. Индивидуальные траектории помогают эффективно восполнить пробелы в знаниях и повысить квалификацию именно той информацией, которая актуальна для каждого специалиста в настоящее время.

Следующая особенность дополнительного профессионального образования — это внедрение смешанных и гибридных форм обучения. Пандемия COVID-19 ускорила переход на онлайн-обучение. Данные модели сочетают преимущества традиционного очного обучения с инновационными цифровыми технологиями, предлагая новые возможности для профессионального развития специалистов, особенно в медицине и других практико-ориентированных сферах.

Смешанное обучение — это интеграция очных и онлайн-компонентов с возможностью гибкого планирования (например, теоретические занятия — дистанционно, практические — очно).

Гибридное обучение — синхронное участие очных и удаленных обучающихся в едином образовательном процессе с использованием цифровых инструментов.

При таких формах обучения существуют определенные преимущества для дополнительного профессионального образования:

– гибкость — возможность совмещать обучение с профессиональной деятельностью;

– доступность — снижение географических барьеров для специалистов из удаленных регионов;

– практико-ориентированность — комбинация симуляционных технологий и работы в реальных клинических условиях.

При всех преимуществах таких форм обучения имеются и недостатки, а именно сохраняется проблема недостатка «живой» практики, что особенно критично для хирургов, анестезиологов и других специальностей, где важны мануальные навыки [5].

Смешанные и гибридные модели обучения представляют собой закономерный этап эволюции медицинского образования, особенно актуальный для системы дополнительного профессионального образования медицинских специалистов.

Следующая значимая особенность современной системы ДПО — это цифровая трансформация, которая стала катализатором изменений в дополнительном профессиональном образовании медицинских специалистов. Внедрение цифровых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), виртуальная реальность (VR), онлайн-платформы и телемедицина, открывает новые перспективы для их обучения и профессионального роста.

Цифровая трансформация ДПО в медицине открывает путь к принципиально новому качеству образования, где технологии становятся инструментом для преодоления географических, временных и ресурсных ограничений. Однако для реализации этого потенциала необходимо:

- инвестировать в инфраструктуру и обучение цифровым навыкам;
- разработать стандарты цифрового дополнительного профессионального образования;
- создавать партнерства между IT-компаниями, образовательными организациями и медицинскими учреждениями.

Только при таком подходе система дополнительного профессионального образования сможет отвечать всем требованиям медицины будущего.

Заключение.

Анализ современных тенденций развития системы дополнительного профессионального образования медицинских специалистов демонстрирует её активную трансформацию в соответствии с вызовами цифровой эпохи и потребностями практического здравоохранения. Внедрение системы непрерывного медицинского образования и аккредитации специалистов создало принципиально новую парадигму профессионального развития, основанную на регулярном обновлении профессиональных компетенций.

Современная система ДПО характеризуется выраженной практико-ориентированной направленностью, что проявляется в широком использовании симуляционных технологий, модульном принципе построения образовательных программ и внедрении индивидуальных траекторий обучения. Эти подходы позволяют максимально адаптировать обра-

зовательный процесс к реальным профессиональным потребностям и уровню подготовки каждого медицинского специалиста.

Особого внимания заслуживает стремительная цифровизация ДПО, выражающаяся во внедрении смешанных и гибридных форм обучения, использовании платформ электронного образования, а также применении технологий искусственного интеллекта для персонализации образовательного процесса и контроля обучения слушателей. Эти инновации значительно повышают доступность и качество обучения, особенно для специалистов из отдалённых регионов.

Однако процесс модернизации системы ДПО сталкивается с рядом проблем, включая необходимость преодоления цифрового неравенства, повышения квалификации преподавательского состава в области цифровых технологий, а также обеспечения качества новых форм обучения. Перспективы развития системы видятся в дальнейшей интеграции искусственного интеллекта, расширении использования виртуальной и дополненной реальности, а также в углублении международного сотрудничества в области медицинского образования.

Совокупность указанных тенденций формирует новую модель ДПО, которая не только соответствует современным требованиям к профессиональной подготовке медицинских специалистов, но и создаёт основу для её будущего развития в условиях цифровой трансформации здравоохранения. Успешная реализация этих подходов будет способствовать повышению качества медицинской помощи и профессиональному развитию медицинских специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кривых Н.И., Кривых Л.Д., Багринцева О.Б. Современные образовательные технологии: интерактивность как принцип эффективности // Педагогические исследования. 2020. № 2. С. 1–11.

2. Полунина Н.В., Буслаева Г.Н., Виноградова Л.В., Оприщенко С.А., Полунин В.С. Формирование системы последипломного медицинского образования в России. Менеджер здравоохранения. 2024. №12. С. 33–40. DOI 10.21045/1811-0185-2024-12-33-40.
3. Шашмурина В.Р., Мишутина О.Л., Васильцова О.А. История и будущее дополнительного профессионального образования медицинских работников // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2023. Т. 22. № 3. С. 268–271.
4. Макиев Р.Г., Свиридова Т.Б., Лутиков А.С. Модульный подход к разработке программ дополнительного профессионального образования для подготовки медицинских специалистов: анализ и перспективы. Менеджер здравоохранения. 2024. №8. С. 45–51. DOI 10.21045/1811-0185-2024-8-45-51.
5. Свиридова Т.Б., Макиев Р.Г., Половинка В.С., Камынина Н.Н. Опыт внедрения смешанной и гибридной форм обучения медицинских специалистов в системе дополнительного профессионального образования // Здоровье мегаполиса. 2024. Т. 5. № 2. С. 55–66. DOI 10.47619/2713-2617.zm.2024.v.5i2;55-66.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Krivyh N.I., Krivyh L.D., Bagrinceva O.B. Sovremennye obrazovatel'nye tehnologii: interaktivnost' kak princip jeffektivnosti // Pedagogicheskie issledovaniya. 2020. № 2. S. 1–11.
2. Polunina N.V., Buslaeva G.N., Vinogradova L.V., Oprishhenko S.A., Polunin V.S. Formirovanie sistemy poslediplomnogo medicinskogo obrazovaniya v Rossii. Menedzher zdravoohraneniya. 2024. №12. S. 33–40. DOI 10.21045/1811-0185-2024-12-33-40.
3. Shashmurina V.R., Mishutina O.L., Vasil'cova O.A. Istorija i budushhee dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya medicinskih rabotnikov // Vestnik Smolenskoj gosudarstvennoj medicinskoj akademii. 2023. T. 22. № 3. S. 268–271.
4. Makiev R.G., Sviridova T.B., Lutikov A.S. Modul'nyj podhod k razrabotke programm dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya dlja podgotovki medicinskih specialistov: analiz i perspektivy. Menedzher zdravoohraneniya. 2024. №8. S. 45–51. DOI 10.21045/1811-0185-2024-8-45-51.
5. Sviridova T.B., Makiev R.G., Polovinka V.S., Kamynina N.N. Opyt vnedrenija sme-shannoj i gibridnoj form obuchenija medicinskih specialistov v sisteme dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya // Zdorov'e megapolisa. 2024. T. 5. № 2. S. 55–66. DOI 10.47619/2713-2617.zm.2024.v.5i2;55-66.

Поступила в редакцию: 28.09.2025.

Принята в печать: 30.10.2025.